

PENTRU BIBLIOTECA NAȚIONALĂ ZIUA DE MÂINE ÎNCEPE AZI...

Ediția specială a revistei „Magazin bibliologic” consemnează două aniversări ale Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (BNRM): 190 de ani de la fondare și 3 decenii de la conferirea statutului de bibliotecă națională.

Biblioteca Națională, prin oamenii săi – buni profesioniști, contribuie în prezent, învățând continuu să creeze viitorul: în profesie, în satisfacerea necesităților informaționale, în optimizarea imaginii și poziționarea strategică a bibliotecii ca instituție, în asigurarea funcționalității unei societăți democratice cu membri informați, deschiși lecturii și cu capacități de gândire critică...

Reinventându-se pe parcursul celor 190 de ani, azi Biblioteca Națională a Republicii Moldova este instituția care valorifică cele mai importante aspecte ale domeniului informațional-biblioteconomic: crearea și asigurarea accesului la conținuturi digitale, constituirea și crearea condițiilor de păstrare a patrimoniului documentar național, inițierea și implicarea în proiecte durabile, diversificarea și personalizarea serviciilor și produselor, dezvoltarea competențelor cheie ale membrilor comunităților și altele. Conform prevederilor legislative, BNRM exercită importante atribuții de bază: asigură identificarea, dezvoltarea, organizarea, salvagardarea și valorificarea documentelor de bibliotecă publicate pe diverse suporturi în țară și peste hotare; organizează și dezvoltă, conservă și valorifică depozitul legal de documente; are funcția centrului de expertiză și asistență metodologică în domeniul conservării și restaurării patrimoniului național de documente de bibliotecă; realizează expertiza documentelor de bibliotecă pasibile de export; asigură funcționarea catalogului național colectiv partajat; are statut de centru biblioteconomic național etc.

Ediția specială a revistei prezintă lecții/experiențe/practici valoroase privind aspectele menționate mai sus, constituind fundamentul pentru ulterioarele schimbări și transformări. În spatele acestora sunt eforturi profesionale, pași parcurși de către echipa BNRM de la lucruri mici la cele mari, de la simplu la complicat.

Vă invităm să citiți această ediție aniversară, care include atât descrierea unor evenimente de importanță din parcursul în timp al BNRM, a proiectelor de anvergură, precum și impresii și gânduri ale scriitorilor, cercetătorilor, bibliotecarilor.

La fel, veți descoperi în paginile revistei materiale despre oamenii BNRM, cea mai mare parte a valorilor, care fac cu siguranță instituția mai frumoasă și atractivă și care merită cu adevărat să fie subiecte de centrare a atenției, vrednici de admirație și sprijin. Aceste materiale sunt dovezi că echipa BNRM întrunește oameni de valoare, devotați profesiei și instituției, apreciați atât în spațiul românesc, cât și dincolo de hotarele acestuia.

Ludmila CORGHENCI
redactor-șef al revistei „Magazin bibliologic”
lcorghenci@bnrm.md